
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.3/.7

DOI 10.5281/zenodo.15019145

Научная статья

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ТАЙНУ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

CRIMINAL LIABILITY FOR THE ILLEGAL RECEIPT AND DISCLOSURE OF INFORMATION CONSTITUTING A SECRET IN FOREIGN LAW IN THE FIELD OF ECONOMICS

ВЯТКИН ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ,

Адъюнкт, инспектор,

Санкт-Петербургский университет МВД России,

ОИПО ОБР УРЛС Санкт-Петербургского университета МВД России.

VYATKIN GEORGY ANDREEVICH,

Adjunct associate, inspector,

Department of Internal Affairs of the St. Petersburg University of the Ministry of

Internal Affairs of Russia,

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье рассматриваются особенности уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих тайну в зарубежном праве в сфере экономики. Приведена характеристика уголовной ответственности за незаконное получение и раскрытие коммерческой тайны. Проведен сравнительный анализ уголовной ответственности за разглашение коммерческой, банковской и налоговой тайн в странах с разной правовой системой. В результате сделан вывод, что в большинстве стран установлена уголовная ответственность за подобное преступление, однако в каждой стране есть свои тонкости, обусловленные правовой системой страны и ее историей.

The article discusses the specifics of criminal liability for the illegal receipt and disclosure of information that constitutes a secret in foreign law in the field of economics. The article describes the criminal liability for the illegal acquisition and disclosure of trade secrets. A comparative analysis of criminal liability for disclosure of commercial, banking and tax secrets in countries with different legal systems has been carried out. As a result, it was concluded that most countries have established criminal liability for such a crime, but each country has its own subtleties due to the country's legal system and its history.

Ключевые слова: *коммерческая тайна, банковская тайна, уголовная ответственность, разглашение тайны, налоговая тайна, зарубежное законодательство.*

Key words: *commercial secrecy, banking secrecy, criminal liability, disclosure of secrets, tax secrecy, foreign legislation.*

Актуальность темы исследования.

Наличие конфиденциальной информации в экономической сфере человеческой жизнедеятельности никого не удивляет. При этом в это понятие могут включать самую разную информацию. Все зависит от владельцев компаний. Информация конфиденциального характера содержится в коммерческой, банковской и налоговой тайнах. Экономическая стабильность общества зависит от охраны конфиденциальной информации, поэтому рассматриваемые в исследовании категории информации – коммерческая, налоговая и банковская тайны – защищены законодательством, включая Уголовный кодекс РФ [1], в котором в статье 183 установлена уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение такой информации.

Проблема исследования.

Институт защиты коммерческой тайны в России находится в стадии своего становления и развития. Анализ судебной статистики показывает, что за последние пять лет – с 2019 года по 2023 год – по ст. 183 УК РФ осужден 201 человек [12]. При этом судебная практика свидетельствует о наличии ряда проблемных моментов, связанных с применением уголовного законодательства в сфере незаконного получения и разглашения конфиденциальной информации в экономической сфере. Это свидетельствует о необходимости повышения эффективности уголовно-правовой охраны такой информации. Поэтому представляется актуальным изучение зарубежной практики законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за данный вид преступлений.

Обзор литературы по теме.

Вопросы уголовной ответственности за незаконное получение и разглашение такой информации, составляющей коммерческую, налоговую и банковскую тайны в зарубежных странах рассматривались такими специалистами в области уголовного права и авторами диссертаций и научных статей как Д.Н. Слабкая [13], С.В. Карташов [8; 9], С.А. Гончаров [7], А.С. Бутузова [4], В.В. Артемов [2] и другие авторы. Большая часть из перечисленных диссертантов уделила внимание зарубежному опыту установления уголовной ответственности за незаконное получение и разглашение конфиденциальной информации в одном из параграфов своей научной работы. Помимо этого, написано довольно много статей по данной тематике, большей частью достаточно поверхностных. Среди авторов статей хотелось бы выделить Д.Н. Слабкую [13], которая уделила большое внимание уголовной ответственности за незаконное получение и разглашение конфиденциальной информации в странах романо-германской правовой системы. А Д. Лабуть очень интересно и подробно описала процесс уголовно-правовой защиты коммерческой тайны в Китае.

Материалы и методы.

Основной метод исследования – контент-анализ научной литературы, в рамках которого были изучены существующие научные работы и исследования по интересующей теме. Работа подготовлена на основе исследований отечественных авторов в сфере уголовного права, а также на базе исследования нормативно-правовых актов зарубежных стран.

Результаты и выводы.

Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение конфиденциальной информации, представляющей собой коммерческую, налоговую и банковскую тайны, имеет свои особенности в зависимости от того, к какой правовой системе относится государство. Как мы знаем в мире существует несколько правовых систем: романо-германская (Франция, Германия, Италия и другие страны), англосаксонская (США, Великобритания, Австралия, Канада), мусульманская (исламские страны), иудаистская, каноническая, индуистская, даль-

невосточная (Япония, Китай), африканская. Наиболее распространенными являются первые три из перечисленных правовых систем.

Романо-германская правовая система отличается кодификацией и строгой регламентацией условий раскрытия информации. Нормативно-правовые акты четко перечисляют принципы ответственности за нарушение таких условий. С.В. Карташов отмечает, что «уголовная ответственность и санкции за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны в романо-германской правовой системе представляют собой важный элемент защиты экономических интересов государства и частных лиц» [8, с. 33]. Д.Н. Слабкая, проведя анализ опыта стран романо-германской правовой системы, отметила, что «уголовные кодексы содержат четкие юридические пределы, описывающие действия, рассматриваемые как незаконное получение или разглашение тайны» [13, с. 382]. Уголовная ответственность за раскрытие конфиденциальной информации наступает лишь в случае нанесения крупного ущерба, а в остальных случаях все ограничивается гражданско-правовой ответственностью. В табл. 1 представлена характеристика уголовной ответственности за незаконное получение и раскрытие коммерческой тайны в странах романо-германской системы.

Ответственность за разглашение налоговой тайны установлена в трех кодексах Франции: Гражданском, Уголовном и Налоговом кодексе Франции. Меры наказания – штраф и лишение свободы, а государственные служащие могут быть еще и уволены [5, с. 34]. В Италии также предусмотрена ответственность за разглашение налоговой тайны. «В зависимости от тяжести нарушения, наказание может включать значительные штрафы и тюремное заключение на срок до трех лет. Уголовное наказание в этом случае направлено на недопущение несанкционированного доступа к налоговым данным, что может привести к налоговым преступлениям и злоупотреблениям» [3, с. 25].

Таблица 1. Характеристика уголовной ответственности за незаконное получение и раскрытие коммерческой тайны

Страна	Нормативно-правовые акты, регулирующие ответственность	Мера наказания
Германия	Закон о защите коммерческой тайны 2019 года; Уголовное уложение Федеративной Республики Германия	Штрафы или лишение свободы на срок до трех лет, а в особо тяжких случаях – на срок до пяти лет [6]
Франция	Закон о коммерческой тайне 2018 года; Уголовный кодекс Франции	Штраф или тюремное заключение на срок до одного года
Италия	Гражданский кодекс Италии; Кодекс о промышленной собственности; Уголовный кодекс Италии	Штраф или лишение свободы на срок до двух лет

Таким образом, страны романо-германской правовой системы устанавливают за разглашение конфиденциальной информации гражданские (возмещение вреда) и уголовные санкции (штраф, лишение свободы). При этом практически во всех странах защита конфиденциальной информации прописана в нормативно-правовых актах, включая кодексы.

В целом страны Европейского Союза не отличаются единообразием в регулировании защиты коммерческой информации. Нет единого законодательства, а большая часть стран приняли свои собственные законы о коммерческой тайне (Австрия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция).

Перечисленные различия порождают неопределенность в сфере ответственности за нарушение коммерческой тайны.

Одной из первых стран, которая позаботилась об охране сведений, составляющих коммерческую тайну, является США. самого понятия «коммерческая тайна» в США нет, как и четких границ, что именно относится к ней, тоже нет. Как отмечают И.С. Чурилкин и Н.В. Кожушкова «прежде всего коммерческая тайна представляет собой секреты производства чего-либо и методики тех или иных секретных действий. Это информация, раскрытие которой может нанести крупный финансовый ущерб» [14]. В законодательстве США принят отдельный нормативно-правовой акт, регулирующий коммерческую тайну – Федеральный Единый закон о торговых секретах 1979 года, что в мировой практике является скорее исключением, чем правилом. Законодательство штатов в целом соответствует ему, хотя одобрен он не всеми штатами. В 1996 году вступил в силу Закон об экономическом шпионаже, который стал основой федеральной системы защиты коммерческой тайны. В данном акте «уголовную ответственность несет за присвоение лицом коммерческой тайны в своих интересах или в интересах других лиц, если данное лицо было осведомлено о том, что его действия наносят ущерб обладателю коммерческой тайны. Уголовная ответственность устанавливается также за приобретение, покупку или владение коммерческой тайной другого лица, переданной или присвоенной без ведома ее обладателя» [10, с. 58]. Наказание за разглашение коммерческой тайны – лишение свободы (до 10 лет) и штраф (до 500000 долларов США для физического лица и до 5 млн долларов США – для юридического лица). Что касается банковской тайны, то она урегулирована в США Законом о банковской тайне 1970 г. и Законом о праве на финансовую тайну 1978 г., а также рядом иных законодательных актов по поводу наркотиков, легализации денежных средств и др. Банки имеют полное право предоставлять информацию о личном счете клиента либо его личности, если у них возникло подозрение о том, что он занимается незаконной деятельностью. При этом уведомлять об этом клиента они не обязаны. Более того, в США личность не имеет конституционной защиты в отношении банковской тайны, что признано Верховным судом США. В отношении налоговой тайны в США Согласно Кодексу внутренних доходов закон защищает информацию о вашей налоговой декларации от раскрытия третьим лицам Службой внутренних доходов. Раздел 6103 IRC в целом запрещает раскрытие налоговой информации сотрудником IRS [15]. Должностные лица, разгласившие налоговую информацию, несут наказание в виде штрафа (до 5000 долларов) или лишения свободы (до 5 лет).

В Великобритании нет законодательной защиты коммерческой тайны, как и легального определения данного понятия. Решения в сфере незаконного получения и разглашения сведений, содержащих конфиденциальную информацию, принимаются на основе судебных прецедентов. Более того, на протяжении более ста лет таких прецедентов сложилось столько, что появилось так называемое конфиденциальное право.

Анализ законодательства стран дальневосточной правовой системы показал, что, например, в Японии в законодательстве нет такого нормативно-правового акта, который бы предусматривал ответственность за разглашение коммерческой тайны. Защита такой информации возложена на департаменты кадров предприятий. Именно они следят и контролируют ситуации, связанные с возможной утечкой информации, составляющей коммерческую тайну. Также положение о неразглашении таких сведений провозглашены в кодексе поведения служащих японских предприятий. Однако, несмотря на то что японским законодательством не предусмотрена уголовная ответственность, подобных случаев очень мало. Это обусловлено спецификой трудовых отношений японцев. Большая часть предприятий практикуют так называемый пожизненный найм и активно прививают патернализм.

Защита коммерческой тайны в Китае регулируется Законом о борьбе с недобросовестной конкуренцией, а уголовная ответственность за разглашение коммерческой тайны в Китае урегулирована ст. 219 Уголовного кодекса Китая. Обязательное условие такой ответственности – существенные убытки (от 500 тыс. юаней) или убытки в особо крупном размере (от

2500 тыс. юаней). При этом в Китае необходимо еще и доказать, что информация, которая была разглашена, является коммерческой. «К настоящему моменту судами Китая рассмотрено более тысячи дел по вопросам нарушения режима коммерческой тайны. Однако, в сравнении с другими делами, связанными с охраной интеллектуальной собственности, процент выигранных истцами дел гораздо ниже. Один из проблемных вопросов в судебном разбирательстве» [11].

Таким образом, можно констатировать, что в большинстве государств законодательством урегулирована ответственность за нарушение или разглашение информации, составляющей тайну в сфере экономики. Чаще всего уголовная ответственность предусмотрена за данное преступление при условии наступления негативных последствий в виде значительного ущерба. Отметим, что на ближайшие годы вопросы защиты такой информации всегда будут в центре внимания со стороны законодателя, так как объемы перерабатываемой информации постоянно растут. Эффективность защиты конфиденциальной информации определяется гибкостью и оперативностью правовых систем, их способностью к адаптации и внедрению инновационных подходов в этой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2025) // СПС КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (дата обращения: 20.01.2025)
2. Артемов В.В. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в уголовном праве России: автореферат дис. ...канд. юрид. наук. М., 2011. 27 с.
3. Борсученко С.А. Особенности назначения и исполнения наказаний по законодательству Италии // Вестник Самарского юридического института. 2017. № 2(24). С. 24-28.
4. Бутузова А.С. Анализ ответственности за совершение налоговых правонарушений в Россия, Франции, Германии // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5-4. С. 165-167.
5. Ворошило В.В. Опыт борьбы с налоговыми преступлениями во Франции // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2021. №2(55). С. 31-39.
6. Головненков П.В. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия // Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Серия: Научные труды в области немецкого и российского уголовного права. 2020. URL: https://www.unipotdam.de/fileadmin/projects/lshellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuaufgabe_der_kommentierten_StGB%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov (дата обращения: 15.01.2025).
7. Гончаров С.А. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну в промышленной сфере: дис. ... к.ю.н. М., 2019. 178 с.
8. Карташов С. В. Особенности уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну по праву некоторых стран романо-германской правовой семьи // Международное публичное и частное право. 2019. № 2. С. 32-35.
9. Карташов С. В. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: дис. ... к.ю.н. М., 2019. 245 с.
10. Куликов А.В. О коммерческой и служебной тайне // Хозяйство и право. 1996. № 11. С.58.
11. Лабуть Д. Особенности правовой охраны коммерческой тайны в Китае // Сайт компании «Зуйков и партнеры». URL: <https://zuykov.com/about/articles/osobennosti-pravovoj-ohrany-kommercheskoj-tajny-v> (дата обращения: 18.01.2025).
12. Сайт «Судебная статистика РФ». URL: <https://stat.апи-пресс-рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 08.02.2025).

13. Слабкая Д.Н. Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны в романо-германской правовой системе // Вопросы российского и международного права. 2024. Т. 14. № 7А. С. 381-389.

14. Чурилкин И.С., Кожушкова Н.В. Служебная и коммерческая тайна в законодательстве США // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015010936> (дата обращения: 11.02.2025).

15. Disclosure laws // Официальный сайт Правительства США. URL: <https://www.irs.gov/government-entities/federal-state-local-governments/disclosure-laws> (дата обращения: 11.02.2025).

Поступила в редакцию: 09.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Вяткин Г.А., 2025.